

**OQSIL VA VITAMIN ALMASHINUVI KO'RSATGICHLARI BO'YICHA
PROFESSIONAL SPORTCHILARNING OVQATLANISHINI KORREKSIYA QILISH**

**Pardayev Musobek O'ktamovich tibbiy profilaktika jamoat salomatligi va tibbiy
biologiyta fakulteti 2-kurs talabasi**

Ilmiy rahbar: Tuxtarov Bahrom Eshnazarovich

**Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti Umumiy gigiyena va tibbiy ekologiya
kafedrasi mudiri t.f.d professor.**

Tadqiqot maqsadi: Oqsil va vitamin almashinuvi ko'rsatkichlari bo'yicha professional sportchilarning ovqatlanishini korreksiya qilish samaradorligini baholash.

Material va metodlar. Tadqiqotlar sport inshootida mashg'ulot paytida professional yakkakurash sportchilari ustida o'tkazildi. Sportchilarning mashg'ulot-sog'lomlashtirish bazasida kecha-kunduz bo'lishlari va ularning energiya sarfining nisbatan teng darajasi turli xil ovqatlanish fonida sportchilarning metabolizm holati to'g'risida ob'ektiv ma'lumotlarni olishga imkon berdi.

Ovqatlanishni korreksiya qilish vaqtida metabolizm holatini aks ettiruvchi oqsil almashinuvining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblangan siydikning azotli tarkibiy qismlarini o'rganish hisoblanadi: ammiak, siydikchil va Waterloooy indeksining kunlik chiqarilishi shaklida. Siydikning azotli fraktsiyalari og'ir jismoniy mashqlar paytida oqsil metabolizmining tabiatini baholashga imkon beradi, chunki metabolizmning yakuniy mahsulotlari asosan buyraklar tomonidan chiqariladi [1,2,5].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Haqiqiy ovqatlanishning o'rtacha kunlik ratsiondagi umumiy oqsillarning energiya intensivligi har ikki jinsdagi sportchilarning barcha sport turlari bo'yicha fiziologik ehtiyojlariga mos keladi. Shu bilan birga, umumiy oqsillar tarkibida hayvon oqsillari darajasi barcha sport turlari uchun yetarli emasligi aniqlandi, fiziologik daraja kamida 55,0% bo'lishi lozim, bu yakkakurash sportchilari va yengil atletikachilarda $51,0 \pm 1,1\%$ ni, bokschilar va og'ir atletikachilar uchun $53,0 \pm 1,1\%$ ni tashkil etdi. Qish-bahor mavsumida haqiqiy ovqatlanish fonida (1-guruh) erkak va ayol yakkakurash sportchilari $135,4 \pm 4,8$ g oqsil qabul qilish hisobiga siydikdagi o'rtacha kunlik azot miqdori $12,2 \pm 0,1$ g/kunni tashkil etdi. Yoz-kuz mavsumida erkaklarda bu qiymat $147,3 \pm 5,3$ g oqsil qabul qilganda $12,6 \pm 0,1$ g/kunni tashkil etdi; ayollarda esa - mos ravishda $11,8 \pm 0,1$ va $12,1 \pm 0,1$ g/kun, $132,1 \pm 3,0$ va oqsil iste'moli $138,8 \pm 2,5$ g tashkil etdi.

Oqsil almashinuvining holatini to'liqroq tavsiflash uchun nafaqat umumiy azotning chiqarilishini, balki uning alohida fraktsiyalarini ham o'rganish kerak. Ularning orasida yetakchi o'rinni siydikchil egallaydi, uning azoti siydikdagi sutkalik azotning eng muhim qismini tashkil qiladi.

Bizning tadqiqotlarimizda, haqiqiy ovqatlanish asosida siydikchil indeksi erkaklarda $66,7 \pm 0,4$ - $67,8 \pm 0,3\%$ va ayollarda $66,6 \pm 0,4$ - $67,1 \pm 0,3\%$ ni tashkil etdi. 2-guruh tekshiriluvchilarda ovqatlanish ratsioni o'zgartirilganda, Waterloooy indeksi erkaklarda $82,1 \pm 0,4$ - $87,2 \pm 0,5\%$ va ayollarda $82,0 \pm 0,3$ - $87,4 \pm 0,4\%$ ni tashkil etdi. Ko'rinib turibdiki, oziq-ovqat bilan iste'mol qilinadigan oqsil miqdorida ba'zi farqlar mavjud bo'lsada, o'zgartirilgan ratsionda erkaklar va ayollardagi siydikchil indeksining qiymatlari sezilarli darajada farq qilmadi. Shunday qilib, 2-guruh tekshiriluvchilarda o'zgartirilgan ovqatlanish ratsioni fonida siydikda azot ajralishining ortishi 10-15% ni tashkil etdi, Waterloooy indeksining o'sishi haqiqiy ovqatlanish foniga nisbatan 18-20% ni tashkil etdi.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sportchilarning peshobi bilan ammiakning kunlik ajralishi haqiqiy ovqatlanish fonida: erkaklarda $795,0 \pm 7,0$ - $812,0 \pm 8,0$ mg, ayollarda - $791,0 \pm 8,0$ - $796,0 \pm 8,8$ mg. O'zgargan ovqatlanish ratsioni fonida 2-guruh tekshiriluvchilarida bu ko'rsatkichning erkaklarda $682,0 \pm 7,0$ - $674,0 \pm 5,0$ mg va ayollarda $672,0 \pm 6,0$ - $668,0 \pm 5,0$ mg ishonchli darajada pasayishini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlar o'zgargan ratsion fonida tekshiriluvchilarda oqsil almashinuvining normallashtirishini ko'rsatadi.

Xulosa: Aniqlangan umumiy azot va siydikchilning ajralishining pasayishi, sutkalik siydikdagi umumiy azotga nisbatan ammiak miqdorining yuqoriligi, haqiqiy ovqatlanish fonidagi

yakka kurash turi bilan shug'ullanadigan sportchilarda siydikchil indeksining pastligi bu ratsionning biologik qiymati pastligi va sportchilarning fiziologik ehtiyojlariga mos kelmasligidan dalolat beradi.

1. Tadqiqot natijasiga ko'ra umumiy azot va siydikchilning kam ajralishi, sutkalik siydikdagi umumiy azotga nisbatan ammiakning yuqori miqdori, haqiqiy ovqatlanish fonida tadqiqotda ishtirok etgan yakkakurash sportchilarida past siydikchil indeksi ushbu ratsionlarning qo'yi biologik qiymatga ega ekanligi va ular sportchilarning fiziologik ehtiyojlariga mos kelmasligini ko'rsatadi.

2. Ratsionning sifat tarkibini o'zgartirish sportchilarda siydikning azotli tarkibiy qismlarining biokimyoviy ko'rsatkichlarini normallashtirish va oqsillarning so'rilishini yaxshilash imkonini berdi. Oqsil almashinuvining holatini tavsiflovchi eng yaxshi ko'rsatkichlar 3-guruh tekshiriluvchilarda, ya'ni o'zgartirilgan ratsionga qo'shimcha ravishda "Quvatin", "Bioferron" BFQ va sutkasiga 2 litr sun'iy mineralizatsiyalangan "Bonaqua" suvini qabul qilganlarda olindi.

3. Tekshiriluvchilarning kundalik ratsioni tarkibidagi C vitamini laboratoriya tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, uning haqiqiy ratsionda miqdori (112-128 mg) C vitaminining mg/soat ajralishining kerakli darajasini ta'minlamaydi.

4. C vitaminining mg/soat ajralishini normallashtirish ovqatlanishni korrektsiya qilish orqali erishish mumkin: sutkasiga 15 g hajmda "Bioferron" BFQ qo'shilishi erkaklarda ham, ayollarda ham C vitamini iste'molini 7,5 mg ga oshirish imkonini berdi. Natijada C vitaminining mg/soatlik ajralishi normal darajaga yetdi (1,1-1,3 mg/soat).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. А. А. Покровского Биохимические методы исследования в клинике // Под ред.- М.,1969.
2. Высоцкий В.Г., Михайлов Н.А., Млодик Е.Я. Экспериментальное обоснование рациональных уровней потребления белка для различных групп взрослого населения СССР //Вопросы питания, 1991, №2,- С.6-13
3. Методы оценки и контроля витаминной обеспеченности населения /Под ред. В.В.Спиричева- М.: Наука, 1984.- С. 103-111.
4. Тутельян В. А., Спиричев В. Б., Шатнюк Л. Н. Коррекция микронутриентного дефицита. //Ж. Вопросы питания—1999. - № 6. – С. 3-11.
5. Черемин Ю.А. Влияние рационов с избыточным содержанием белка на азотистый обмен у мужчин //Ж. Вопросы питания,1985, - № 6.- С.16-21
6. Walser M. Urea metabolism. In: Waterlow J.C., Stephen J.M.L., ed. Nitrogen etabolism in men. London, applied Science Publishers, 1981, pp.229-246.
7. Туhtarov, Б. Э. (2008). Белковая обеспеченность профессиональных спортсменов, занимающихся борьбой кураш. Вопросы питания, 77(1), 46-47.
8. Tuhtarov, В. (2011). estimation of the importance of biological value of nutrition allowances of sportsmen of weightlifting in the conditions of the hot climate. Medical Health and Science Journal, 8(4), 107-110.